

СТРУКТУРА ЗАХВОРЮВАНOSTI НА ЗЛОЯКІСНІ НОВОУТВОРЕННЯ СЕЧОВИХ ОРГАНІВ ЗА СТАТТЮ ТА РЕГІОНАМИ УКРАЇНИ ЗА 2018-2022 РОКИ

Євстаф'єва Анастасія Денисівна

Здобувачка вищої освіти II медичного факультету

Щербак Олексій Вікторович

Здобувач вищої освіти II медичного факультету

Нестеренко Валентина Геннадіївна

Кандидат медичних наук,

доцент кафедри громадського здоров'я та управління охороною здоров'я

Харківський національний медичний університет

м. Харків, Україна

Актуальність. Злоякісні пухлини сечової системи складають невеликий відсоток серед загальної кількості хворих раком, але в популяції хворі даної патологією виявляються досить пізно, бо симптоми, такі як гематурія та біль можуть маскуватися під інші захворювання сечової системи (нефролітіаз, гломерулонефрит, тощо). Новоутворення можуть діагностуватись через довгий час після впливу канцерогенів. Частіше хворіють чоловіки від 40 років. Встановленими факторами ризику захворювання є куріння тютюнових виробів, ожиріння, використання сечогінних засобів, наявність хронічних захворювань, вплив іонізуючого випромінювання. Відомо, що особи, які контактують з нафтопродуктами та їх похідними, промисловими фарбниками, нітросполуками та солями важких металів, особи, які працюють на ткацькому, каучуковому, паперовому виробництвах мають вищий, аніж в популяції ризик злоякісних новоутворень сечової системи.

Мета. Дослідити показники захворюваності на злоякісні новоутворення сечових органів, в тому числі нирок та сечового міхура, з 2018 по 2022 роки серед жінок і чоловіків та їх географічні особливості розподілу. Виявити причини соціально-географічної передумови для виникнення цих захворювань.

Матеріали та методи. Було проведено ретроспективний епідеміологічний аналіз показників захворюваності на злоякісні новоутворення сечових органів, в тому числі нирок та сечового міхура, з 2018 по 2022 роки із використанням статистичних даних форми N-7 МОЗ за 2018-2022 роки та показників обсягів виробництва із використанням статистичних даних регіональних головних управлінь статистики.

Результати. В Україні розповсюдженість злоякісних пухлин сечової системи є неоднорідною. Загалом по Україні їх частка серед усіх злоякісних пухлин в середньому за 2018-2022 роки становить 9,83% серед чоловіків та 4,00% серед жінок. Тобто ця група патологій в 2,46 разів частіше зустрічається у чоловіків, аніж у жінок. Також існує неоднорідність частки захворюваності поміж регіонами серед різних статей.

У 2018 році найчастіше злоякісні пухлини сечової системи діагностували серед чоловіків в Запорізькій (12,28%), Одеській (11,42%) та Волинській (11,32%) областях, серед жінок в Волинській (5,35%), Кіровоградській

(4,89%), Запорізькій (4,76%) областях. Найменші показники спостерігалися в Чернівецькій (7,85%), Закарпатській (8,01%), м.Києві (8,27%) серед чоловіків, в м.Києві (3,11%), Полтавській (3,46%), Тернопільській (3,46%) областях серед жінок.

У 2019 році ситуація дещо змінилася – серед чоловіків найчастіше зустрічалися в Львівській (11,73%), Одеській (11,56%), Запорізькій (11,39%) областях, серед жінок – в Рівненській (5,03%), Чернігівській (4,84%) та Харківській (4,80%) областях. Найменші показники спостерігалися в Закарпатській (6,90%) області, Чернівецькій (8,01%) областях, м.Києві (8,60%) серед чоловіків; в м.Києві (3,03%), Чернівецькій (3,12%), Хмельницькій (3,31%) областях серед жінок.

У 2020 році злякисні пухлини сечової системи найчастіше спостерігалися в Харківській області (11,48%), а свої позиції зберегли Львівська (11,15%) та Одеська (10,81%) області. Серед жінок трійка регіонів, в яких найчастіше спостерігалася патологія в цьому році була наступною: Вінницька (5,28%), Волинська (5,18%) та Донецька (5,04%) області. Найменші показники були в Хмельницькій (7,08%), Закарпатській (8,23%), Житомирській (8,41%) областях серед чоловіків; в Чернівецькій (2,23%), Хмельницькій (2,82%) області, м.Києві (3,33%) серед жінок.

У 2021 році найбільша частка злякисних новоутворень сечової системи серед інших злякисних новоутворень спостерігалася в Полтавській (11,72%), Волинській (11,14%), Вінницькій (11,09%) областях серед чоловіків; в Волинській (5,38%), Тернопільській (4,94%), Запорізькій (4,82%) областях серед жінок. Найменша частка була в Чернівецькій (6,67%), Хмельницькій (6,93%), Закарпатській (8,36%) областях серед чоловіків; в Хмельницькій (2,34%), Чернівецькій (2,73%), Херсонській (3,25%) областях серед жінок.

У 2022 році в Донецькій (13,78%), Львівській (12,06%), Полтавській (11,82%) областях були найвищі частки злякисних захворювань сечової системи серед інших злякисних захворювань поміж чоловіків, відповідно в Сумській (5,08%), Тернопільській (4,88%), Донецькій (4,81%) областях поміж жінок. Найменші показники були в Миколаївській (5,42%), Луганській (6,03%), Закарпатській (6,86%) областях серед чоловіків; в Луганській (0,00%), Миколаївській (1,75%), Хмельницькій (2,42%) областях.

Серед чоловічої популяції України серед «лідерів» частки злякисних новоутворень сечової системи поміж інших злякисних утворень є Одеська та Львівська області, які трічі входили до регіонів з найбільшим показником у 2018-2020 роках та 2019, 2020 та 2022 році відповідно. Можливо, в цих регіонах це пов'язано з діяльністю нафтопереробних заводів, а саме Одеського нафтопереробного заводу (зупинений в жовтні 2010 року [1]) та Дрогобицького нафтопереробного заводу (зупинений в січні 2012 року [2]). В місті Кременчук Полтавської області, яка також має високі показники, до 2 квітня 2022 року працював Кременчуцький нафтопереробний завод [3]. Ці заводи знаходяться в межах міста, тому існувало забруднення місцевості продуктами нафтопереробки, особливо це стосується працівників цих підприємств. Для злякисних пухлин сечової системи характерний анамнез у

вигляді частого контакту з нафтою та продуктами її переробки [4]. Також, двічі бачимо Волинську область, в якій як фактор високої частки патології можна представити великий обсяг деревообробної промисловості, а саме 18,4% усіх обсягів промисловості регіону [5]. Варто зазначити високі показники Запорізької, Донецької та Харківської області, що є промислово розвиненими регіонами.

Серед жінок найбільші частки злоякісних новоутворень тричі (у 2018, 2020, 2021 роках) спостерігалися у Волинській області та один раз у Вінницькій (2020 рік), що також може корелювати з розвинутою деревообробною промисловістю регіону. За останні два роки спостерігається збільшення показників в Тернопільській області, що може бути пов'язане з розвитком ткацьким виробництвом [4], яке представлено ВАТ «Текстерно» в місті Тернопіль. В Рівненській та Сумській областях діють великі заводи хімічної промисловості, а саме: ПАТ «Рівнеазот» та ПАТ «Сумхімпром» відповідно. Ці два хімічних «гіганти», можливо, є причинами високих часток патології в регіонах [4]. Високі показники спостерігались в Запорізькій та Донецькій областях, які є промислово розвиненими регіонами.

В регіональній структурі обох статей щодо найменшої частки злоякісних новоутворень сечової системи спостерігаються закономірності. Найменші показники захворюваності у чоловіків спостерігалися в Закарпатській області протягом 2018-2022 років. Це може бути пов'язане з малою кількістю типових для анамнезу патології підприємств. Основні підприємства є машинобудівними (27,1%). Деревообробна промисловість складає 4,0% від загального обсягу в регіоні [6]. Хмельницька та Чернівецька області також відзначились низькими показниками. В Чернівецькій області це може бути пов'язано з невеликим відсотком переробних підприємств (41%), з яких найбільша частка припадає на харчову [7]. В Хмельницькій області більший відсоток переробної промисловості (73,7%), де другою після харчової промисловістю за обсягом є виробництво гуми та пластмас (22,8% від загального обсягу), що зростає протягом 10 років [8]. Також варто зазначити, що низькі показники мають аграрно розвинені регіони (Житомирська, Миколаївська області) та регіони з високою якістю медичних послуг (м.Київ). Різде зниження захворюваності злоякісними пухлинами сечової системи серед жінок в Луганській області (0,00%) обумовлене міграцією населення в безпечні регіони та неможливістю вести облік хворих через російсько-українську війну.

Висновок. Проведений аналіз даних довів, що в регіонах з діючими або вже недіючими нафтопереробними заводами (Одеська, Львівська, Полтавська) спостерігаються найвищі показники захворюваності злоякісними утвореннями сечостатевої системи серед чоловіків. У Волинській області можливо через високу частку деревообробної промисловості високі показники захворюваності у жінок. За останній роки зросла захворюваність серед жінок в Тернопільській області, що може бути пов'язане з ткацьким виробництвом. У Сумській та Рівненській областях через діяльність великих

хімічних заводів можливе збільшення захворюваності серед жінок. Стабільно низькими залишаються рівні захворюваності злоякісними пухлинами сечової системи серед популяції в регіонах з розвиненими іншими галузями промисловості (Закарпатська, Хмельницька області) або іншими секторами виробництва (Чернівецька, Житомирська, Миколаївська області), та високою якістю медичних послуг (м. Київ). В 2022 році спостерігався нульовий показник захворюваності серед жінок в Луганській області через російсько-українську війну.

Список використаних джерел:

1. "ЛУКОЙЛ" знову зупиняє Одеський НПЗ. <https://www.unian.ua/>. URL: <https://www.unian.ua/economics/energetics/412795-lukoyl-znovu-zupinyae-odeskiy-nprz.html> (дата звернення: 02.05.2023).
2. Воронович З. Борислав не сміється. Дрогобич – плаче. <https://wz.lviv.ua/>. URL: <https://wz.lviv.ua/economy/121898-boryslav-ne-smiietsia-drohobych-plache> (дата звернення: 02.05.2023).
3. Чайка О., Богута Н. Без свого бензину. Як дістати паливо для АЗС після зупинки Кременчуцького НПЗ. <https://focus.ua>. URL: <https://focus.ua/uk/economics/511371-kak-dostat-toplivo-dlya-azs-posle-ostanovki-kremenchugsko-nprz> (дата звернення: 02.05.2023).
4. Старіков В. І., Білий О. М. Клінічна онкологія : Навч. посіб. Харків : Колегіум, 2011. 336 с.
5. ВОЛИНЬ ПРОМИСЛОВА. <https://invest.volyn.ua>. URL: <https://invest.volyn.ua/ua/Volin-promislova.html> (дата звернення: 02.05.2023).
6. Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності за січень 2022 року. <http://www.uz.ukrstat.gov.ua/>. URL: <http://www.uz.ukrstat.gov.ua/> (дата звернення: 02.05.2023).
7. Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у 2021 році. <http://www.cv.ukrstat.gov.ua/>. URL: <http://www.cv.ukrstat.gov.ua/> (дата звернення: 02.05.2023).
8. Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за видами економічної діяльності. <https://www.km.ukrstat.gov.ua/ukr/index.htm>. URL: <https://www.km.ukrstat.gov.ua/ukr/index.htm> (дата звернення: 02.05.2023).